
**IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PERFIL DE
RESISTÊNCIA À OXACILINA DE ISOLADOS CLÍNICOS DE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM HOSPITAL TERCIÁRIO DO
NORDESTE DO BRASIL**

DOI: 10.5281/zenodo.19109499

Marlon Barbosa Dantas de Carvalho¹

¹Mestre em psicobiologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

marlon.barbosa@ufrn.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6893758041394681>

Natalia Luiza de Lima Mariano²

²Bacharel em biomedicina – Universidade Potiguar (UNP)

natalialuizamest@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7871002608462555>

AT24: Pesquisa e desenvolvimento em saúde pública.

Introdução: A resistência antimicrobiana constitui um dos principais desafios da saúde pública mundial, especialmente no ambiente hospitalar. *Staphylococcus aureus* destaca-se como um importante patógeno humano, associado a infecções comunitárias e nosocomiais, apresentando elevada capacidade de desenvolver resistência a antimicrobianos, particularmente aos antibióticos β -lactâmicos. Nesse sentido, a pandemia de COVID-19 provocou mudanças significativas na saúde pública e na prática clínica, incluindo o aumento do uso empírico de antibióticos, o que pode ter intensificado a pressão seletiva sobre microrganismos resistentes.

Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 na dinâmica da resistência à oxacilina em isolados clínicos de *Staphylococcus aureus* provenientes de um hospital universitário terciário, comparando os períodos pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. **Metodologia:** Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional e analítico, baseado em dados laboratoriais secundários, sem identificação de pacientes.

Resultados: Espera-se identificar variações significativas na frequência de resistência à oxacilina em *Staphylococcus aureus* ao longo dos períodos analisados. Os resultados poderão indicar uma tendência temporal associada à maior pressão seletiva exercida pelo uso intensivo de antimicrobianos. Além disso, poderão contribuir para a compreensão do comportamento da resistência bacteriana em cenários de crise sanitária, auxiliando no planejamento de estratégias de uso racional de antimicrobianos. **Conclusão:** A análise do impacto da pandemia de COVID-19 sobre a resistência antimicrobiana é fundamental para compreender como situações de crise sanitária influenciam o perfil epidemiológico de patógenos hospitalares, fornecendo subsídios para o aprimoramento das políticas de uso racional de antimicrobianos, vigilância microbiológica e controle de infecções hospitalares, além de contribuir para a literatura científica na área da saúde pública e microbiologia clínica.

Palavras-chave: COVID-19; MRSA; Oxacilina; Resistência Antimicrobiana; *Staphylococcus aureus*.